

A INFLUÊNCIA DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA SEMIOLOGIA E PROPEDÊUTICA NEUROLÓGICA NA CLÍNICA MÉDICA: UMA REVISÃO LITERÁRIA DE ESCOPO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 29/06/2023

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN SEMIOLOGY AND NEUROLOGICAL PROPAEDEUTICS IN CLINICAL MEDICINE: A LITERARY REVIEW OF SCOPE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8098041

Ana Leticia Barros Silva e Silva¹; Ana Letícia Almendra Freitas do Rego Monteiro¹; Carolina Ribeiro de Castro¹; Lorena Rodrigues de Moura Rocha¹; Yasmin Mauriz Feitoza¹; João Victor Moura Lins²; José Edvar Coelho Frota Neto²; Luciano Veloso Mendes de Neiva²; Maria Gabriela de Carvalho Trindade³; Alana Larissa Cabral Matos Torquato⁴; Ana Beatriz Dantas da Costa e Silva Barbosa⁴; Daniela Oliveira Arêa Leão⁴; Luiza Marina da Costa Lima⁴; Maria Eduarda Martins Bastos⁴; Ruth Sophia de Sousa Carvalho⁴; José David Neto⁵; Josué Clementino de Moura Filho⁵; Ana Beatriz Almeida Leite Guimarães Meneses⁶; Danilo de Brito Campos⁷; Suely Moura Melo⁸.

Resumo

Realizou-se uma análise revisional literária sobre a influência das inovações tecnológicas na Semiologia e na Propedêutica Neurológica, com destaque para os casos de Acidente Vascular Cerebral e o exame de eletroneuromiografia,

evidenciando atualizações, importância e desafios dos mesmos. O objetivo do estudo é analisar a existência de inovações tecnológicas na Semiologia e Propedêutica Neurológica. A pesquisa científica-literária foi conduzida nas bases de dados Pubmed, MedLine, LILACS, SciELO e BVS. O estudo apresenta-se de acordo com o protocolo de revisão de escopo proposto por Joanna Briggs Institute (JBI) e baseou-se na questão norteadora “Existem inovações tecnológicas testadas e aprovadas no ramo da Semiologia e Propedêutica neurológica?”. Selecionaram-se 14 artigos, os quais mostraram que existem inovações tecnológicas efetivas e atualizadas na Semiologia e Propedêutica, como auxílio médico na determinação diagnóstica e prosseguimento de patologias neurológicas. Nesse viés, destaca-se o eletrodiagnóstico, a eletroneuromiografia, as atualizações no diagnóstico e o tratamento do AVC e a telemedicina. O constante avanço tecnológico das últimas décadas possibilitou um aumento na eficácia do diagnóstico primário de patologias neurológicas, por meio, por exemplo, da eletroneuromiografia, o que reflete positivamente na continuidade do tratamento e aumento das chances de recuperação de pacientes vítimas de enfermidades, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC). No entanto, a realidade ainda é precária para a maioria da população, visto que as novas tecnologias que auxiliam na anamnese ainda não estão totalmente disponíveis e acessíveis de uma forma abrangente para a sociedade.

Palavras-chave: Inovações tecnológicas, Neurologia, Clínica Médica.

Área Temática: Clínica Médica.

1. INTRODUÇÃO:

Os avanços tecnológicos na área médica se tornaram mais evidentes na última década, com um crescimento exponencial da análise de dados e o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA). Essa evolução permitiu, inclusive, a aplicação tecnológica nas áreas da medicina, como na neurologia. Aplicações da IA na área médica podem, por exemplo, ajudar a compreender melhor diagnósticos de imagem (AMARO JUNIOR, 2022). Diante disso, nesse artigo de

revisão, o enfoque vai para as áreas da Semiologia e da Propedêutica Neurológica sob a ótica desse avanço tecno-científico.

“A Semiologia Médica diz respeito à coleta da história do paciente e à realização do exame físico, a fim de acharmos sintomas e sinais que direcionam para o diagnóstico clínico” (ALELUIA, I.; GALLIAN, D.; SASS, S., 2022). A parte da Semiologia que trata sobre a Neurologia é chamada de Semiologia Neurológica. Para muitos, o processo de ensino- aprendizagem, além da avaliação neurológica, mostra-se como um obstáculo. No entanto, a incorporação das tecnologias evidenciaria mais confiança para a realização do exame clínico (RAMÍREZ ZULUAGA; TAMAYO ALZATE, 2011).

Com a modernização das tecnologias medicinais torna-se possível aprimorar o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento de patologias neurológicas. Dessa forma, o constante progresso de tais tecnologias permite o acompanhamento preciso da evolução da doença, o que traz menores riscos e complicações ao paciente (LOBO, 2017). Uma ferramenta que trouxe benefícios para a área das doenças neurológicas foi a telemedicina (AQUINO; SUFFERT, 2022).

Nos últimos 20 anos, o termo telemedicina ganhou destaque e atingiu protagonismo com o surgimento da pandemia COVID-19, em 2020. Tal fato deveu-se à necessidade de consultas de maneira não presencial, o que possibilitou a disseminação desse formato de atendimento médico na área da neurologia. Diversas são as modalidades da telemedicina, dentre elas: a teleconsulta, a telereabilitação e o telemonitoramento (AQUINO, E.; SUFFERT, S., 2022).

Além disso, os avanços tecnológicos na área da Inteligência Artificial permitiram o acesso a diversos dados relacionados à neurologia. No entanto, também surgiram empecilhos ligados à significativa diversidade de informações, como o aspecto ético e legal (AMARO JUNIOR, 2022). Existe, também, a preocupação com a segurança de transmissão dos dados médicos e quanto à sua utilização na saúde. (DO NASCIMENTO *et al.*, 2020).

Ainda dentro do aspecto das patologias neurológicas é válido destacar que o Acidente Vascular Cerebral (AVC), apesar de evitável, representa uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. A terapia de reperfusão, tromboectomia mecânica e a rápida hospitalização são fundamentais para o tratamento do AVC isquêmico, contudo, nem todos os brasileiros possuem acesso a esses tratamentos (JUNIOR, A. *et. al.*, 2022).

Diante desse cenário, reitera-se a necessidade da constante atualização de tecnologias que envolvem o diagnóstico de enfermidades na área da neurologia, de modo a facilitar o trabalho dos profissionais de saúde envolvidos e aumentar, dessa forma, a probabilidade de recuperação do paciente. Assim, o objetivo deste estudo é analisar a existência de inovações tecnológicas na Semiologia e Propedêutica Neurológica.

2. METODOLOGIA:

Delineamento do Estudo

Trata-se de um estudo de revisão do tipo escopo, com o intuito de abordar as evidências literárias e científicas de pesquisa, com enfoque em resultados mais abrangentes. Nesse tipo de revisão ocorre a seleção, exame e sistematização de maneira rigorosa e com eficácia das características individuais de cada campo de pesquisa ao identificar a natureza de uma esfera abrangente de estudo. A revisão de escopo é extremamente sistematizada e para a sua realização exige a execução de cinco etapas consideradas essenciais e apenas uma opcional: (1) identificação da questão de pesquisa; (2) identificação dos estudos relevantes; (3) seleção dos estudos; (4) extração dos dados; (5) separação, sumarização e relatório de resultados; e (6) consulta a pesquisadores (opcional) (ARKSEY; O'MALLEY, 2005; MUNN *et al.*, 2018).

Definição da Pergunta

Para realizar a estratégia de busca do tema em questão, optou-se pela utilização da proposta de investigação do Joanna Briggs Institute (JBI), a qual se baseia nas iniciais "PCC", que significam, "P" população, "C" conceito e "C" contexto (PETERS

et al., 2015). Diante disso, a pergunta norteadora do estudo visou contemplar esse acrônimo de “PCC”, de maneira que, (P) – especialistas da neurologia que testaram e aprovaram as inovações tecnológicas do ramo da Semiologia e Propedêutica neurológica, (C) – especificou-se as atualizações para a eletroneuromiografia, o eletrodiagnóstico, as atualizações no diagnóstico, o tratamento do AVC e a telemedicina; por fim, (C) – as inovações tecnológicas na Semiologia e Propedêutica neurológica. Dessa forma, a pergunta norteadora deste estudo foi: Existem inovações tecnológicas testadas e aprovadas no ramo da Semiologia e Propedêutica neurológica?

Período

A busca dos artigos foi realizada durante o mês de dezembro de 2022 por três pesquisadores, de maneira individualizada, a fim de evitar vieses na delimitação dos artigos.

Coleta de Dados

As buscas dos artigos, para a fundamentação do estudo, foram realizadas nas bases de dados eletrônicas da área da saúde: *US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed)*, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine)*, *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Ademais, coletou-se artigos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a qual consiste em uma plataforma digital e operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que tem o intuito de gerir informação e conhecimento em saúde.

Critérios de Seleção

Aplicou-se nesta pesquisa os seguintes critérios de inclusão: estudos primários, piloto, observacionais, transversais, ensaios clínicos, revisões e artigos originais; nos seguintes idiomas: português, inglês e espanhol, com um intervalo de publicação que abrange um período de 46 anos (desde o ano de 1997 até 2022) e estão indexadas nas bases de dados supramencionadas. Selecionou-se os textos

completos e gratuitos disponíveis e que respondessem à pergunta de investigação.

Os critérios de exclusão envolveram os artigos que não estavam nos idiomas selecionados e que não responderam à pergunta problema. Além disso, excluíram-se também informações de websites e as que foram veiculadas pela mídia.

Instrumento utilizado para a Coleta das Informações

Os descritores utilizados neste estudo foram selecionados por meio dos bancos de dados da saúde: “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS) e “*Medical Subject Head Medical Subject Headings*” (MESH), nos diferentes idiomas, sendo selecionados os seguintes relatores: *Neurology*, *Technology*, Educação Pré-Médica, Inovação Tecnológica, Acidente Vascular Cerebral, AVC, Eletrodiagnóstico, Telemedicina, Técnicas de Diagnóstico Neurológico e Anamnese.

Tratamento e Análise dos Dados

Por conseguinte, realizou-se o agrupamento, análise e resumo das informações extraídas. As informações relevantes que foram coletadas de cada artigo selecionado foram: os autores, o nome do periódico, o país onde o estudo foi realizado, o país de publicação, o desenho do estudo, os principais resultados e as lacunas. Os resultados revisados foram apresentados no formato narrativo sobre aspectos bibliométricos e que responderam à questão norteadora deste artigo de revisão de escopo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A partir das buscas realizadas nas bases de dados, foram encontrados 186 artigos. Entretanto, após a pré-leitura e a leitura crítica dos textos, selecionaram-se 14 artigos que abordavam a influência das inovações tecnológicas na Semiologia e Propedêutica neurológica. Nesse viés, entre os artigos analisados, destacaram-se aqueles que contemplavam o tema da questão norteadora, bem como a pergunta de maneira específica, destacando as temáticas de

eletroneuromiografia, telemedicina na neurologia, eletrodiagnóstico e atualizações no diagnóstico do AVC.

Os estudos incluídos nesta revisão foram publicados entre o ano de 1977 e 2022. Destes, dois (14,3%) foram realizados no Brasil e publicados no idioma português, dois (14,3%) realizados na Espanha e publicados no idioma espanhol, e a maioria, (71,4%) foram realizados nos Estados Unidos e estão em inglês.

Dentre os estudos selecionados, destacaram-se as temáticas específicas de Semiologia e Propedêutica neurológica em três artigos (21,4%), eletroneuromiografia e eletrodiagnóstico em quatro estudos (28,6%), telemedicina em uma publicação (7,1%), inovação tecnológica e neurologia em três estudos (21,4%) e atualizações, tratamento e diagnóstico do AVC em três artigos (21,4%).

Outrossim, ressalta-se que foram analisados estudos de ensaio, revisões, artigos originais, estudo piloto, estudo observacional e estudos transversais para a elaboração deste artigo de revisão de escopo.

Diante disso, todos os estudos incluídos nesta revisão abordaram as inovações tecnológicas na Semiologia e Propedêutica neurológica, visando contemplar a importância dos exames de diagnóstico precoce e com anamnese eficaz. Além disso, destacaram-se os métodos efetivos e atualizados na Semiologia e Propedêutica no que tange à neurologia, como auxílio médico na determinação diagnóstica e prosseguimento da patologia neurológica. Nesse viés, destaca-se o eletrodiagnóstico, a eletroneuromiografia, as atualizações no diagnóstico e o tratamento do AVC e a telemedicina, a qual popularizou-se no período pandêmico e tende a permanecer devido a sua praticidade e a alta adesão tanto dos médicos quanto dos pacientes.

A partir da análise dos artigos que abordaram sobre inovações tecnológicas na área da Semiologia e Propedêutica neurológica, enfatizou-se a respeito de dois assuntos importantes e de destaque da neurologia: a eletroneuromiografia e as novidades no diagnóstico do Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Primeiramente, vale ressaltar que os avanços na tecnologia permitiram o aprimoramento e a transferência de conhecimento, com o desenvolvimento, por exemplo, da ferramenta da telemedicina, instrumento responsável por melhorar a assistência na saúde, por meio da possibilidade da prestação de serviços à distância. Essa ascensão tecnológica também influenciou a neurologia e possibilitou avanços na área da Semiologia, o que facilitou a visualização de sintomas e sinais clínicos neurológicos, possibilitando melhor diagnóstico e tratamento. Tal desenvolvimento é perceptível a partir da análise de artigos publicados que relacionam a telemedicina com a neurologia, os quais atingiram o ápice no ano de 2020, demonstrando o crescimento dessa área (AQUINO; SUFFERT, 2022).

Esse avanço na área da Semiologia neurológica é perceptível, por exemplo, na pesquisa realizada na Universidade de Caldas em 2010, em que se utilizou uma ferramenta interativa que teve como resultado o aumento na aprendizagem e na confiança dos alunos (RAMÍREZ ZULUAGA; TAMAYO ALZATE, 2011), o que evidencia uma das melhorias proporcionadas pelo uso da tecnologia nessa área.

Além disso, a tecnologia também é importante no desenvolvimento e aprimoramento de exames, que são responsáveis por proporcionar diagnósticos mais precisos a partir de sintomas clínicos achados na Semiologia. Destaca-se a eletroneuromiografia, que consiste em um exame auxiliar no diagnóstico de quadros de dores neuropáticas, promovendo diagnóstico topográfico, etiológico e prognóstico das afecções do sistema nervoso periférico e diagnóstico diferencial de afecções neuromusculares (PORTO; PORTO; BROTTTO, 2016).

A importância do exame é comprovada por meio do estudo que analisou casos de polineuropatia, que consiste em um acometimento simétrico do sistema nervoso periférico. Através da eletroneuromiografia entre os anos de 2008 e 2017, concluiu-se que o exame é fundamental para o diagnóstico de polineuropatias raras (DUCCI *et al.*, 2021). Ou seja, o exame desenvolvido a partir da tecnologia é fundamental, para que em conjunto com a Semiologia, chegue-se a um diagnóstico preciso.

Ademais, estudos demonstraram, através da análise de casos, a importância da associação da eletroneuromiografia a outros exames para a realização de diagnósticos, posto que foi encontrada uma significativa associação entre a eletroneuromiografia e a ultrassonografia no diagnóstico de síndrome do túnel do carpo (PAIVA FILHO *et al.*, 2021).

Outrossim, outra importância diagnóstica demonstrada foi a partir de estudos que comprovaram a utilidade deste exame, os quais revelaram anormalidades em 95,8% dos casos de esquistossomose da medula espinhal com eletroneuromiografia, enquanto a ressonância magnética apresentou 88,8% de anormalidades nos casos da doença (PEREGRINO *et al.*, 2002).

Com isso, é possível concluir que a eletroneuromiografia é um exame importante associado à clínica, uma vez que ele tem como consequência o diagnóstico preciso.

Entretanto, algumas outras áreas da Semiologia neurológica no Brasil necessitam de mais atenção e de mais recursos tecnológicos. Entre elas, o diagnóstico de AVC apresenta destaque, já que se trata de uma das principais causas de morte e incapacitação no país, porém o tratamento não está disponível para todos e necessita de melhorias (JUNIOR *et al.*, 2022). Com isso, o diagnóstico do AVC requer maior atenção e utilização de inovações, por isso realizou-se a adoção de novos protocolos, para possibilitar rápido atendimento e reconhecimento de sintomas, e assim aumentar a efetividade do tratamento (LEITE *et al.*, 2022). Destaca-se entre esses protocolos, o do Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS) que ainda está sendo validado na população brasileira (ALMEIDA *et al.*, 2022).

No entanto, apesar das inúmeras inovações citadas e debatidas, sabe-se que ainda há muito para evoluir, haja vista que a maioria da população brasileira apresenta dificuldade de acesso a essas tecnologias. Assim, o desafio não se restringe apenas ao desenvolvimento de novas ferramentas, mas também em possibilitar o acesso delas para toda a população, para que seja possível o melhor diagnóstico e tratamento para todos.

Destacou-se, ainda, outro desafio para as inovações neurológicas: seguir as diretrizes éticas para o desenvolvimento responsável de novas ferramentas. Devido a isso, clínicos e pesquisadores em neurologia devem estar atentos com a literatura e as categorias bioéticas, para que possam respeitá-las, além de fomentar a adaptação das diretrizes em neurologia (DALY, MASTROLEO, 2022), já que assim será possível o desenvolvimento responsável de inovações.

4. CONCLUSÃO:

O constante avanço tecnológico das últimas décadas possibilitou um aumento na eficácia do diagnóstico primário de patologias neurológicas, por meio, por exemplo, da eletroneuromiografia. Isso reflete positivamente na continuidade do tratamento e aumenta as chances de recuperação de pacientes vítimas de enfermidades, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC). No entanto, a realidade ainda é precária para a maioria da população, visto que as novas tecnologias que auxiliam na anamnese ainda não estão totalmente disponíveis e acessíveis de forma abrangente para toda a sociedade.

5. REFERÊNCIAS:

1. ALELUIA, L. M. B.; GALLIAN, D. M. C.; SASS, S. D. A liberdade de (se) narrar no ensino da Semiologia médica. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 46, n. 03, p. e095, 2022.
2. ALMEIDA, P. M. V. de *et al.* Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Los Angeles Prehospital Stroke Screen for use in Brazil. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, n.3, p. 217-223, 2022.
3. AMARO JUNIOR, E. Artificial intelligence and Big Data in neurology. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, p. 342-347, 2022.
4. AQUINO, E. R. da S.; SUFFERT, S. C. I. Telemedicine in neurology: advances and possibilities. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, p. 336-341, 2022.

5. ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework. *International journal of social research methodology*, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005.
6. DALY, T., MASTROLEO, I. Responsible innovation in neurology. *The Lancet Neurology*, v.21, n 9, 2022.
7. DO NASCIMENTO, J. C. H. B. *et al.* INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE E A PROTEÇÃO DE DADOS. *Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça*, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 207-230, 2020.
8. DUCCI, R. D-P. *et al.* Peripheral polyneuropathy from electrodiagnostic tests: a 10-year etiology and neurophysiology overview. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, n.3, p. 270-279, 2021.
9. JUNIOR, A. F. R. S. *et al.* Hospital service for ischemic stroke patients in Brazilian countryside: are we still in the '80s?. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, n. 08, p. 770-778, 2022.
10. LEITE, K. F. de S. *et al.* Reducing care time after implementing protocols for acute ischemic stroke: a systematic review. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 80, n.7, p. 725-740, 2022.
11. LOBO, Luiz Carlos. Inteligência artificial e medicina. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 41, n.2, p. 185-193, 2017.
12. MUNN, Z. *et al.* Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC medical research methodology*, v. 18, n. 1, p. 1-7, 2018.
13. PAIVA FILHO, H. R. *et al.* Existe associação entre eletroneuromiografia e ultrassonografia no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo?. *Revista Brasileira de Ortopedia*, São Paulo, v. 56, n.1, p. 69-73, 2021.
14. PARDAL, ML M. de; INSAUSTI, T.; FERREIRO J. Experiencia pedagógica y pautas de aprendizaje en semiología neurológica. *Neurol Neurocir Psiquiatr*, v. 18, p. 573-

577, 1977.

15. PEREGRINO, A. J. P. *et al.* Diagnóstico da esquistossomose medular: contribuição da ressonância magnética e eletroneuromiografia. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, São Paulo, v. 60, p. 597-602, 2002.

16. PETERS, Micah D. J *et al.* The Joanna Briggs Institute reviewers' manual 2015: methodology for JBI scoping reviews. Adelaide: The Joanna Briggs Institute. Disponível em: http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/Reviewers-Manual_Methodology-for-JBI-Scoping-Reviews_2015_v2.pdf. Acesso em: 05 jan. 2023, 2015.

17. PORTO, F. H. de G.; PORTO, G. C. L. M.; BROTTTO, M. W. L. Additional tests to investigate neuropathic pain. The value of electroneuromyography for neuropathic pain. *Revista Dor*, São Paulo, v. 17, p. 23-26, 2016.

18. RAMÍREZ ZULUAGA, L. P.; TAMAYO ALZATE, Ó. E. Aprendizaje profundo en semiología neurológica mediante una herramienta informática. *Hacia la Promoción de la Salud*, Manizales, v. 16, n. 2, p. 109-120, 2011.

19. SCHNEIDERS, R. E. *et al.* Factors associated with the diffusion rate of innovations: a pilot study from the perspective of the Brazilian Unified National Health System. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 32, n.9, 2016.

¹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UniFacid, Teresina, Piauí

²Graduando em Medicina pelo Centro Universitário UniFacid, Teresina, Piauí

³Graduanda em Medicina pela Faculdade Estadual do Maranhão, Caxias, Maranhão

⁴Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Piauí

⁵Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Piauí

⁶Graduanda em Medicina pela Faculdade Centro de Educação Tecnológica (CET), Teresina, Piauí

⁷Médico pelo Centro Universitário UniFacid, Teresina, Piauí

⁸Docente do Centro Universitário UniFacid, Teresina, Piauí.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil